

КРЕДИТОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА МАЛОГО БИЗНЕСА

Бахтиёров Худайберган Хамдам угли,

Худойкулов Хамиджон Абдуллаевич

преподаватель-стажер Ургенчского государственного университета,

кафедры “Бухгалтерский учет и аудит”

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена рассмотрению практических аспектов функционирования дистанционного банковского обслуживания. Проанализированы преимущества и недостатки дистанционного банковского обслуживания. Разработаны рекомендации по совершенствованию и развитию дистанционного банковского обслуживания в России. Предприятия делятся на микро-, малые, средние и крупные по двум критериям: сумме годовой выручки и количеству сотрудников. Любое предприятие имеет право на получение кредита в любом размере. Главное условие – платежеспособность и иметь счет в банке кредитования.

Ключевые слова: продуктовая линейка, кредит, банк, проценты, условия

ABSTRACT

Enterprises are divided into micro, small, medium and large according to two criteria: the amount of annual revenue and the number of employees. Any enterprise has the right to receive a loan in any amount. The main condition is solvency and having an account with a lending bank.

Key words: product line, loan, bank, interest, conditions

ANNOTATSIYA

Korxonalar ikki mezonga ko'ra mikro, kichik, o'rta va yiriklarga bo'linadi: yillik daromad miqdori va xodimlar soni. Har qanday korxonada istalgan miqdorda kredit olish huquqiga ega. Asosiy shart - to'lov qobiliyati va kredit beruvchi bankda hisob raqamiga ega bo'lish.

Kalit so'zlar: mahsulot qatori, kredit, bank, foiz, shartlar

В рамках программы финансирования малого бизнеса банки представляют широкий спектр кредитов для бизнеса.

Продуктовая линейка позволит решить любые задачи, связанные с развитием бизнеса, обеспечением его конкурентоспособности.

При принятии решения о предоставлении кредита любой банк основывается на информации о реальном состоянии бизнеса потенциального заемщика. Основное внимание уделяется перспективам развития предлагаемого для финансирования бизнеса, а не формальным показателям.

Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет банку предлагать кредиты малому бизнесу на наиболее выгодных для клиентов условиях.

Процентная ставка за пользование кредитными средствами устанавливается исходя из рыночной конъюнктуры и финансового состояния заемщика. Проценты начисляются на остаток ссудной задолженности, что позволяет клиентам избежать дополнительных затрат.

Кредитование и порядок оформления документации осуществляется на основании действующей Кредитной политики и Положения о кредитовании Банка.

Основные условия банка

- Предоставление кредитных услуг финансово устойчивым клиентам с постоянным денежным потоком;

- Субъекты предпринимательства, работающие с кредитом, открывают свой основной счет в банке кредитования;

- Все кредитные услуги (лизинг, факторинг, торговое финансирование, банковская гарантия и другие кредитные услуги) могут быть указаны в генеральном договоре;

- В рамках каждой линии с клиентом заключается отдельный кредитный договор;

- Кредит на пополнение оборотных средств в рамках линии выделяется через несколько счетов краткосрочного кредитования. После того, как клиент использовал кредитные средства, выделенные по первоначальному договору, в течение не менее 3 месяцев, подписывается следующий договор и выдается кредит (при этом кредитные средства, выделенные по первоначальному договору, не подлежат полному погашению). Сумма дополнительного кредитного соглашения будет определяться исходя из части кредита, выделенного по предыдущему соглашению. Общая сумма и срок банковских продуктов, предлагаемых клиенту в рамках линии, не должны превышать сумму и срок основного договора.

- Кредитный процент и источник следующих (очередных) кредитных договоров определяются на основании каталога кредитных продуктов и паспорта личности,

действующего на момент заключения кредитного договора, что должно быть отражено в Генеральном договоре.

Виды кредитов для малого бизнеса

- Экспресс-кредит онлайн
- Пополнение оборотных средств
- Финансирование капитальных затрат
- Рефинансирование
- Овердрафт
- Кредиты на госзаказ
- Под залог недвижимости, в том числе приобретаемой
- Кредитование жилищного строительства

Исходя из статьи, можно сделать вывод, что процесс совершенствования механизма банковского кредитования субъектов малого бизнеса достаточно сложен в осуществлении, но при участии всех сторон, имеющих к этому отношение, оптимизация кредитного механизма возможна. Всем участникам кредитного процесса необходимо стремиться не только к совершенствованию системы кредитования малого бизнеса, но и к развитию малых форм хозяйствования, ведь именно данный сегмент способен повысить уровень экономического развития в стране.

Библиографический список

1. Кропин, Ю. А. Финансы. Деньги. Кредит: учебник / Ю. А. Кропин, А. З. Намитулина. — Москва: КноРус, 2020. — 368 с. — Текст: непосредственный.
2. Алтапов, Г. Е. Деньги, кредит, банки: учебник / Г. Е. Алтапов, Ю. В. Базулин и др. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2020. — 624 с. — Текст: непосредственный.
3. Горбачева, Т. А. Будущее трансграничных платежей с участием цифровых валют нескольких ЦБ / Т. А. Горбачева. — Текст: непосредственный // Вестник Московского университета им. С. Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. — 2021. — № 3 (38). — С. 13-21. DOI: 10.21777/2587-554X-2021-3-13-2.
4. Гаврилова, Э. Н. Банковский сектор России: современное состояние и тенденции развития / Э. Н. Гаврилова, К. Л. Данаева. — Текст: непосредственный // Вестник Московского университета им. С. Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. — 2021. — № 1 (36). — С. 7-14. DOI: 10.21777/2587-554X-2021-1-7-14.
5. Kropin, Yu. A. Finansy`. Den`gi. Kredit: uchebnik / Yu. A. Kropin, A. Z. Namitulina. — Moskva: KnoRus, 2020. 368 s.

6. Altapov, G. E. Den`gi, kredit, banki: uchebnik / G. E. Altapov, Yu. V. Bazulin i dr. — M.: TK Velbi, Izd-vo Prospekt, 2020. — 624 s.
7. Gorbacheva, T. A. Budushhee transgranichny`x platezhej s uchastiem cifrovny`x valyut neskol`kix CzB / T. A. Gorbacheva // Vestnik Moskovskogo universiteta im. S. Yu. Vitte. Seriya 1: E`konomika i upravlenie. — 2021. — № 3 (38). — S. 13-21. DOI: 10.21777/2587-554X-2021-3-13-2.
8. Gavrilova, E`. N. Bankovskij sektor Rossii: sovremennoe sostoyanie i tendencii razvitiya / E`. N. Gavrilova, K. L. Danaeva // Vestnik Moskovskogo universiteta im. S. Yu. Vitte. Seriya 1: E`konomika i upravlenie. — 2021. — № 1 (36). S. 7-14. DOI: 10.21777/2587-554X-2021-1-7-14.